

Der Traum vom grünen Reifen

Ausarbeitung von Jan Malkus

INHALT

Vorwort	3	Reiner Industrieruß – Virgin Carbon Black	12
Die Geschichte des Reifens	4	Eigenschaften von Carbon Black	12
Der Anfang: Das Rad	4	Gummirüße	12
Die Erfindung der Vulkanisation	4	Infobox: Carbon-Black-Typen für Autoreifen	12
Der erste Reifen	4	Hersteller und Zahlen	13
Zwischen Vollgummi und Luft	4	Umsatzprognose	13
Infobox: Vive la Révolution!	4	Carbon-Black-Herstellung – damals und heute	14
Infobox: Fahrradrennen als Inspiration	4	ELT-Management – die moderne Nutzung von Altreifen	15
Die Massenproduktion beginnt	5	ELT-Management – die Basics	15
Von Reifenindustrie zur globalen Wirtschaftsbranche	5	Zahlen, Daten, Fakten	16
Der Reifen in der Neuzeit	5	Was genau ist die Pyrolyse?	16
Vom Baum in den Reifen	6	Der aktuelle Stand– was passiert bei der Altreifenpyrolyse?	16
Was ist Kautschuk?	6	Ergebnisse der ELT-Pyrolyse – was wird gewonnen?	17
Kolumbus und die Bälle	6	Markt und Hersteller	17
Eine Expedition ins Ungewisse	6	Die Revolution – reines recovered Carbon Black?	18
Von Kleidung über Kleber bis zum Heißluftballon – erste Anwendungen	6	Das Problem: Keine geschlossene Wertschöpfungskette	18
Infobox: Der erste Kaugummi?	6	Kurzzusammenfassung:	18
Kautschukanbau – wie, wann, wo?	7	Die Lösung: Eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft	19
Kautschukanbau heute	7	Die Revolution: Reinigungsverfahren durch Nanotechnologie	19
Nachhaltiger Kautschukanbau	7	Die Voraussetzungen	19
Infobox: Synthetikgummi als Kriegs faktor	7	Das Verfahren	20
Kautschukverarbeitung	8	Das Ergebnis: Eine in sich geschlossene Wertschöpfungskette	21
Infobox: Wie wird Kautschuk gewonnen?	8	Potenzial Kreislaufwirtschaft: Einfluss auf die Umwelt	21
Wissenswertes über Reifen	9	Ausblick	21
Material und Werkstoffe	9	Fazit	22
Aufbau eines Reifens und seine Bestandteile	9	Über den Autor	24
Lauffläche	9	Literatur & Nützliche Links	25
Stahlgürtel	10		
Karkasse	10		
Herstellungsprozess	10		
Hersteller und Statistiken	10		

VORWORT

Wenn Sie allein schon den Titel dieser Ausarbeitung betrachten, wird schnell klar: Hier geht es im weitesten Sinne um die Auseinandersetzung mit einer Umweltproblematik. Bereits seit fast zwei Jahrzehnten beschäftige ich mich mit Umweltthemen, investiere in Technologien, die dazu beitragen sollen, den Lebenswandel der Gesellschaft nachhaltiger zu gestalten – schließlich befindet sich der Planet Erde in einem bedauernswerten Zustand. Hierbei spielen meiner Meinung nach eingesetzte Technologien, zweifelhafte Ideologien und falsche Produktionsstrategien eine zentrale Rolle. Es muss global ein sofortiges Umdenken stattfinden, um für die Herstellung aller umweltbelastenden Produkte eigene nachhaltige Kreislaufwirtschaften zu entwickeln. Die Natur sollte dabei als Inspirationsquelle dienen, um technische Lösungen zu finden. Abfall gibt es in der Natur nämlich keinen, alles basiert auf ineinandergreifenden Umweltkreisläufen, die der Mensch leider massiv ins Ungleichgewicht gebracht hat und es täglich wieder und wieder tut. Abfall ist eine Erfindung der Menschheit – die eine Richtung eingeschlagen hat, die es konsequent zu korrigieren gilt. Es gibt nur eine Lösung: Alle Prozesse, Produkte und Produktzyklen müssen so aufgesetzt werden, dass alle Bestandteile wiederverwendbar bzw. wiederverwertbar werden. Es etabliert sich der Begriff „Made for Recycling“ in der Industrie, damit können Hersteller ihren Kunden zeigen, dass sie Wert auf eine funktionierende Kreislaufwirtschaft legen und Verantwortung für den Klima- und Ressourcenschutz übernehmen.

Leserinnen und Leser jenseits der 40 Jahre erinnern sich bestimmt noch gut an die Anfänge des Papierrecyclings. Dieses Papier war grau oder dunkelbeige und hatte deutliche Fasern, es war weder glatt noch weiß. Im Laufe der Jahre wurde das recycelte Papier immer glatter und immer heller, bis es von neuem Papier kaum mehr zu unterscheiden war. Die europaweite Recyclingquote bei Papier hat bereits 70 Prozent überschritten und steigt weiter an. Die Papierindustrie ist somit ein hervorragendes Beispiel für eine gut funktionierende Kreislaufwirtschaft, wenngleich auch diese noch Optimierungspotenziale birgt. Leider fallen viele große Negativbeispiele mehr ins Gewicht: Ein Beispiel für eine nicht funktionierende Kreislaufwirtschaft ist definitiv der weltweite Reifenmarkt. Er ist mit circa 1,2 Milliarden Reifen pro Jahr ein Markt gigantischen Ausmaßes (Wikipedia, 2022). Bis zum heutigen Tag wird jedoch kein einziger Reifen auf diesem Planeten vollständig recycelt, was vor allem diese enorme Umweltbelastung mit sich bringt. Reifen werden so lange „runderneuert“ bis sie schließlich entsorgt werden. Die „Reifenrunderneuerung“ ist ein Verfahren, um abgefahrene Reifen wieder aufzuarbeiten. Dabei wird der Reifenunterbau wiederverwendet, wohingegen die Lauffläche sowie die Seiten komplett erneuert

werden. So bleibt die Basis des Reifens erhalten, es wird Material und Energie eingespart – was übrigbleibt, wird entsorgt – mal einigermaßen sinnvoll, mal vollkommen unsäglich: In einigen Schwellenländern werden Altreifen leider noch immer verbrannt oder landen – wie in Kuwait und Katar – auf regelrechten Reifenfriedhöfen (Rabeder, 2021). In Europa, USA und Asien enden Reifen mittlerweile immer öfter in einer Pyrolyseanlage, um dort professionell recycelt zu werden. Hier ist ein Trend erkennbar: Es gibt mittlerweile unzählige Firmen, die sich mit dem Thema Altreifenentsorgung beschäftigen. Und alle verfahren dabei in ähnlicher Weise: Zunächst wird der Stahl isoliert, anschließend Öl und Gas – übrig bleibt eine schwarze, größtenteils aus Kohlenstoff bestehende Masse – Recovered Carbon Black. Dies ist im Grunde genommen Ruß, der gemeinsam mit Kautschuk eine maßgebliche Komponente im Prozess der Reifenherstellung darstellt, jedoch ist das Recovered Carbon Black nach dem Pyrolyseprozess mit bis zu 20 % Asche verunreinigt, die durch die bei der Produktion des Reifens verwendeten Additive entsteht. Dadurch eignet sich das Recovered Carbon Black aus dem Pyrolyseprozess ohne weitere Verbesserung der Qualität nur sehr eingeschränkt für die Produktion neuer Reifen. Aber die Zahlen sprechen für sich: In jedem PKW-Reifen stecken circa 3 kg Ruß (Carbon Black) – ohne diesen Stoff gäbe es somit keine Reifen. Ein moderner Reifen enthält im Durchschnitt 25 verschiedene Komponenten und über 10 Gummigemische – je nach Anforderung –, was ihn schon fast zu einem Wunderwerk der Industrie macht. (Fraunhofer-Gesellschaft, 2021). Dabei kommt Carbon Black eine besondere Bedeutung zu: Dieser Industrieruß ist nämlich ein gezielt hergestellter elementarer Kohlenstoff in der Form kolloidaler Partikel. Die Umweltbelastung bei der Produktion von Carbon Black ist enorm: Der Stoff wird weitestgehend durch unvollständige Verbrennungsprozesse oder thermische Zersetzung von gasförmigen oder flüssigen Kohlenwasserstoffen unter kontrollierten Bedingungen produziert. Er fällt als schwarzes, feines, stark staubendes Pulver an. Um eine Tonne neues Carbon Black herzustellen, benötigt man circa 44 GJ (circa 12,2 MWh) Energie pro Tonne – was einen Emissionswert von circa 3,3 Tonnen CO₂ bedeutet, eine enorme Umweltbelastung (Fraunhofer-Gesellschaft, 2021). Wenn es jedoch der Industrie nunmehr gelingen würde, eben jenes Recovered Carbon Black, das beim Recycling von Reifen übrigbleibt, wieder so weit zu optimieren, dass der Ascheanteil weitestgehend eliminiert wird und es somit dem „Virgin“-Carbon Black gleicht oder weitgehend ähnelt, wäre die Kreislaufwirtschaft für die Reifenindustrie geschaffen und wir hätten eine riesige Umweltsünde weniger. Daher möchte ich mich in dieser Abhandlung näher mit dieser Thematik auseinandersetzen und Ihnen einen Überblick verschaffen.

DIE GESCHICHTE DES REIFENS

Die Geschichte des Reifens erläutert nicht nur spannende Faktoren, die den Reifen per se als Produkt betreffen, sondern genauso den technischen Fortschritt der Menschheitsgeschichte. Daher lohnt es sich, hier vorab etwas in die historischen Zusammenhänge einzutauchen.

Der Anfang: Das Rad

Was zunächst einmal die Grundlage zur Erfindung des Reifens bot, war die des Rads – und dabei muss man einige Jahre zurückspringen: Erste archäologische Funde lassen sich auf die Mitte des vierten Jahrtausends v. Chr. während der Hochkultur der Sumerer in Mesopotamien zurückführen. Hierbei handelte es sich um schwere Scheibenräder, die aus Holz gefertigt wurden. Bis jedoch die erste Speiche für etwas Gewichtsreduktion sorgte, vergingen weitere 2.000 Jahre. Hier standen militärische Zwecke im Vordergrund. Das mittlerweile nutzbare Metall wurde nicht nur zur Waffen- oder Werkzeugproduktion eingesetzt: Um die Räder wendiger Streitwagen zu optimieren, dienten Beschläge aus Metall einer besseren Verbundstärke. So wurden Räder zwar stabiler – doch bis eine Dämpfung geschaffen werden konnte, müssen wir historisch wieder weiter nach vorn springen (Nagel, 2017).

Infobox: Vive la Révolution!

Die feudale Gesellschaftsform des Mittelalters begann erst mit den Anfängen der Französischen Revolution im Jahr 1789 zu bröckeln. Der politische und soziale Befreiungsprozess von Bevölkerungen aus Ständegesellschaften dauerte zwar über ein Jahrhundert an, leistete jedoch der wirtschaftlichen Entwicklung Vorschub: Die industrielle Revolution beflügelte neue Industrien, die Materialien nutzte, die vorher nicht gebraucht wurden – Gummi ist eines davon (Schubert, 2008).

Die Erfindung der Vulkanisation

Um aus einem Rad überhaupt einen Reifen zu denken, fehlt natürlich eins: Technisches Gummi. In den jungen Vereinigten Staaten von Amerika des 18. Jahrhunderts entstand in kürzester Zeit ein Nährboden für neue Ideen, unabhängige Erfinder und motivierte Hobby-Tüftler. So auch der US-amerikanische Eisenwarenhändler und Chemiker Charles Goodyear, der sich mit der Problemstellung regendichter Kleidung auseinandersetzte. Auch damals schon war Kautschuk der vielversprechendste Stoff, den er zu plastifizieren versuchte. Während seiner Experimente in der heimischen Küche fiel Goodyear der Legende nach einmal ein Stück mit Schwefel behandelter Kautschuk auf die heiße Herdplatte. Doch das vermeintliche Missgeschick zeigte Wirkung: Der daraus entstandene Stoff wurde weich, flexibel und

blieb dauerhaft elastisch. Diese Entdeckung war bahnbrechend: Für das nun benannte Verfahren „Vulkanisation“ erhielt er im Jahr 1844 ein Patent. Der Werkstoff war also geboren, über den wir später noch mehr erfahren werden (Klein, 2017).

Der erste Reifen

Im Jahr 1845 reichte der Schotte Robert William Thomson ein Patent für einen Luftreifen mit vulkanisiertem Schlauch für Fuhrwerke zum Patent ein, fand aber keine Abnehmer für seine Idee, obwohl der Reifen 1847 erfolgreich getestet worden war. Der ebenfalls aus Schottland stammende Tierarzt John Boyd Dunlop war zur gleichen Zeit mit einer ähnlichen Idee beschäftigt: Der Entwicklung eines Fahrradluftreifens, den er im Jahr 1888 erfolgreich patentieren ließ. Dies kam gerade zur rechten Zeit, denn inzwischen waren die ersten Automobile gebaut worden – wie etwa der von Gottlieb Daimler entwickelte erste pferdelose Kutschenwagen (Neumayer, 2018). So konnte sich in Europa Gummi als Werkstoff und auch der Reifen schnell weiterentwickeln: Aus Dunlops Reifen, deren Gummischläuche mit Fußballventil noch auf eine Felge bandagiert wurden, entwickelte sich durch Charles Welchs Tiefbettfelge schnell ein Fahrradreifen, der genügend Platz für einen einsetzbaren, luftgefüllten Schlauch bot – der pneumatische Reifen war da (Nagel, 2017)!

Infobox: Fahrradrennen als Inspiration

Kurz nachdem die ersten Fahrräder einigermaßen komfortabel über die Straßen rollten, wurden schnell die ersten Radrennen veranstaltet. Im Jahr 1892 gewann der französische Radprofi Charles Terront die Erstauflage des Radrennens Paris–Brest–Paris mit über acht Stunden Vorsprung, dessen Fahrrad mit den weiterentwickelten Luftreifen der Brüder Michelin fuhr. Motiviert durch diesen Erfolg übertrugen die Brüder dieses Verfahren in Windeseile auf das Auto, das sein erstes Rennen im Jahr 1895 zwar nicht gewann, allerdings mit pneumatischen Reifen bis ins Ziel fuhr – ein Meilenstein für die Entwicklung des Autoreifens, wie wir ihn heute kennen (Nagel, 2017).

Zwischen Vollgummi und Luft

Der Reifenfortschritt ging um die Jahrhundertwende zunächst nur sehr langsam voran, Vollgummi wurde nach wie vor in den meisten Fällen genutzt, obwohl der Versuch der Brüder Michelin Aufsehen erregt hatte. Fahrradreifen blieben somit noch eine ganze Weile den Autoreifen technologisch eindeutig überlegen. Vor allem der Verschleiß war dabei bemerkenswert: Die ersten Profilreifen der Firma Continental hatten eine Laufweite von nur 500 Kilometern. Dies änderte sich erst nach der Weiterentwicklung von Gummigemischen: Bis dahin bestanden

Reifen aus Naturkautschuk und Schwefel mit einigen Zusatzstoffen wie Zinkoxid oder Kreide. Erst der Zusatz von Ruß konnte das Material beständiger, fester und langlebiger machen – die Laufleistung eines Reifens steigerte sich dadurch um den Faktor 10, der Reifen wurde schwarz – und das weltweit (Burt, 2021).

Die Massenproduktion beginnt

Motorisierte Fahrzeuge waren zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf dem Vormarsch: Eine Massenproduktion bahnte sich an, die Nachfrage war groß, man benötigte mehr Autos und somit auch Reifen. Doch schon damals wurden Rohstoffe schnell knapp: Bereits vor dem ersten Weltkrieg überstieg die Produktion von Plantagenkautschuk die Produktion aus Wildkautschuk. Der steigende Preis für den Rohstoff führte zu Bemühungen, Kautschuk auch synthetisch herzustellen. Grundsätzlich war dies auch schon möglich: Im Jahr 1909 erhielt die Firma Bayer in Deutschland Patente für Polyisopren und Methylkautschuk – nur eigneten sich die künstlichen Stoffe noch nicht optimal zur Reifenproduktion.

Es wurde weiter mit verschiedenen Stoffen experimentiert, um den Prozess der Vulkanisation zu beschleunigen und wiederum den Alterungsprozess der Reifen zu verlangsamen. Nach Ende des ersten Weltkriegs im Jahr 1918 war der pneumatische Reifen auch bei Lastkraftwagen angekommen, große Distanzen mussten mit voller Ladung zurückgelegt werden. Der Fahrkomfort war durch einen luftgefüllten Reifen um einiges besser als mit Vollgummi. Denn nun war sie endlich da, die Dämpfung, für die es seit der vorher beschriebenen Antike keine Lösung gegeben hatte. Der Luftreifen fing unebene Untergründe wesentlich besser ab und ermöglichte somit ebenfalls höhere Geschwindigkeiten (Nagel, 2017).

Von Reifenindustrie zur globalen Wirtschaftsbranche

In schnellrollenden Strecken wurde der Reifen weiterentwickelt, der Aufbau wurde robuster, Profile besser, der Sitz auf den Felgen stärker, neue Materialien wurden genutzt und verbaut – Reifen zeigten sich stabiler und gleichzeitig flexibler. So konnte auch die Haltbarkeit optimiert werden: weniger Pannen, mehr Fahrzeughalter. Die Kautschuksynthese nahm erneut Fahrt auf, der Bedarf an Rohmaterial war größer denn je. So entstand eine vollständige Industrie mit verschiedenen Produktionszyklen, Servicedienstleistungen, Handelsformen, Entwicklungsstätten und neuen Handwerksberufen. Während die Kautschuksynthese im Verlauf des zweiten

Weltkriegs schnell fortschrittlicher wurde, konnte der Autoreifen ebenfalls weiterentwickelt werden: Noch vor Kriegsende erhielt die Firma Continental das Patent für ein schlauchloses Reifenkonzept – die Grundlage für den heutigen standardmäßigen Autoreifen. Nach Kriegsende sorgte die Firma Michelin im Jahr 1946 für den nächsten Meilenstein der Reifentechnologie: Das Patent für den Radialreifen mit Stahlgürtel, dessen Karkassenfäden im rechten Winkel zur Laufrichtung angeordnet sind, revolutionierte den Reifenbau. Die Laufleistung wurde noch einmal verdoppelt, die Lenkpräzision erreichte ein neues Stadium (Continental, 2022).

Der Reifen in der Neuzeit

Der moderne Autoreifen rollt schlauchlos auf einem radialen Stahlgürtel, besteht aus Synthese- und Naturkautschuk und enthält zahlreiche neue Materialien wie Polyester, Kevlar o. Ä., die das Gewicht vermindern und den Rollwiderstand verringern. Und neben der Technik verändert sich der Markt extrem: Nur noch drei Reifenhersteller beherrschen rund 40 Prozent des Weltmarktes. Die Digitalisierung zieht in die Reifenbranche ein. Außerdem wird deutlich, dass die Produktion von Automobilen tendenziell steigt: Mittlerweile sind wir bei knapp 1,3 Milliarden PKWs weltweit (Umweltbundesamt, 2022) – und diese Fahrzeuge benötigen alle vier Reifen plus Ersatz (Kühne, 2017). Dadurch wird ebenfalls deutlich: Im Verlauf der Geschichte steigerte sich nicht nur der Fortschritt, sondern ebenfalls die Umweltbelastung durch die Reifenproduktion – und das exponentiell: CO₂-Emissionen, Mikroplastik und Feinstaub durch Abrieb und viele weitere Faktoren begünstigen dies. Am signifikantesten sind hierbei jedoch die zu Anfang beschriebenen, ineffizienten und nicht nachhaltigen Produktzyklen, die durch die geschichtliche Einordnung bis hierhin ursächlich nachvollziehbar werden. Um sich dieser Thematik weiter zu nähern, folgt im nächsten Schritt eine Betrachtung des Ursprungsstoffes: Kautschuk.

VOM BAUM IN DEN REIFEN

Im Folgenden beschäftigen wir uns mit dem Werkstoff, der den Reifen, wie wir ihn heute kennen, möglich macht – Kautschuk. Sich allein schon seine Geschichte bzw. seinen Weg vor Augen zu führen, ist spannend: Aus den Wäldern des Amazonas bis unter die Achse des Autos, das man gegenüber auf der Straße sieht. Wie kam es dazu?

Was ist Kautschuk?

Werfen wir doch gleich zu Beginn einen kurzen Blick auf Wikipedia (2022): „Naturkautschuk, früher einfach Kautschuk genannt, auch als Gummi elasticum oder Resina elastica bezeichnet, ist ein gummiartiger Stoff im Milchsaft (Latex) vieler verschiedener Kautschukpflanzen. Der kautschukführende Latex liegt meistens als milchige Flüssigkeit vor, er kann aber auch in halbfester Form in den Pflanzen enthalten sein. Der Milchsaft schmeckt ähnlich wie süßer Rahm und ist genießbar.“ Rein etymologisch erhalten wir außerdem folgende Erklärung: „Das deutsche Wort Kautschuk ist ein Lehnwort aus französisch caoutchouc und geht über spanisch caucho, früher cauchuc, auf eine indigene Sprache Perus zurück. Im Tupi bzw. Quechua steht der Ausdruck caa ochu, gebildet aus den Wörtern caa (Baum, Holz) und ochu (Träne, Blut), für das „weinende, blutende Holz“ oder „Tränen des Baumes“. So weit, so gut, doch wie gelangte Kautschuk auf das große Parkett der Gesellschaft?

Kolumbus und die Bälle

Kautschuk war den amerikanischen Urvölkern vermutlich schon Jahrhunderte bekannt, lange bevor Christoph Kolumbus auch nur daran dachte, von Portugal nach Indien zu segeln und durch Zufall die „neue Welt“ entdeckte. Laut des berühmten Historikers Antonio Herrera lernte Kolumbus während seiner zweiten Amerika-Entdeckungsreise Ureinwohner kennen, die „Bälle aus elastischem Harz“ für eine Art Ballspiel verwendeten. Ob tatsächlich Christoph Kolumbus der erste Europäer war, der Kautschuk in Händen hielt, ist nicht eindeutig belegt, aber immerhin eine nette Anekdote – aus der allerdings abzuleiten ist, wie lang Kautschuk tatsächlich bekannt sein könnte (Markham, 1892).

Eine Expedition ins Ungewisse

Mit Beginn des 18. Jahrhunderts war die Aufklärung schon in vollem Gange, rationales Denken stand im Vordergrund, vorhandene Strukturen sollten überwunden werden, um den Fortschritt voranzutreiben. Der junge französische Abenteurer und Forschungsreisende Charles-Marie de

La Condamine musste sicherlich aufgeregt gewesen sein, als er sich als Teil einer Expedition im Jahr 1735 von Frankreich nach Südamerika aufmachte. Er war einige Jahre zuvor in die Akademie der Wissenschaften aufgenommen worden und wollte sich an der Klärung der größten physikalischen Debatte beteiligen: die der Erdgestalt. Nachdem die Vermessungsarbeiten und Forschungen im Jahr 1745 abgeschlossen waren, entschied er sich, die Rückreise auf einem gefährlicheren Weg anzutreten: Er befuhr als erster wissenschaftlich gebildeter Mann den Amazonas in voller Länge. Auf dieser Reise entdeckte er Kautschuk erneut und präsentierte u. a. diese Substanz bei seiner Rückkehr der französischen Akademie der Wissenschaften (Feger, 1973).

Infobox: Der erste Kaugummi?

Laut einer Erzählung bewunderte der spanische Eroberer Hernán Cortés die blitzenden Zähne der Aztekenmädchen, was er dem Kauen einer bestimmten Gummi-Art zuschrieb. Als die ersten kleinen Kautschukmengen aus Amerika nach Europa kamen, wurde der Substanz außerdem eine besonders heilende Wirkung zugesprochen (Feger, 1973).

Von Kleidung über Kleber bis zum Heißluftballon – erste Anwendungen

Charles Condamine erläuterte der akademischen Welt die Anwendungsmöglichkeiten der Substanz, die er auf seiner Reise ausmachen konnte. Die moderne Forschung kann dies bestätigen: Laut einigen Studien gelang es den südamerikanischen Urvölkern bereits im 16. Jahrhundert, Stoff mit Kautschuk zu beschichten und diesen damit wasserabweisend zu machen. Andere Quellen geben an, dass zeitgleich der Kautschuksaft in Asien als Vogelleim, also als Kleber zum Fangen von Vögeln, verwendet wurde. Für die Weiterverarbeitung in Europa war das Rohmaterial zur Zeit der Aufklärung allerdings ungeeignet: Während des langen Transports wurde die Kautschukmilch zäh und fest und konnte daher nicht mehr genutzt werden (Feger, 1973).

Mitte des 18. Jahrhunderts wurden mehrere Lösungsmittel für Kautschuk gefunden, unter anderem Terpentin – sodass der Stoff endlich genutzt werden konnte; er ließ sich formen und verarbeiten. Es entstanden verschiedene Produkte aus diesem neuen, wasserabweisenden Material, etwa Gummischuhe und -schläuche. Auch der Heißluftballon des Franzosen Jacques Charles, der am 1. Dezember 1783 zum Jungfernflug aufstieg, bestand aus Seide, die mit in Terpentin gelöstem Kautschuk bestrichen worden war. Der spätere Kautschuk-Boom nahm dann mit der im vorherigen Kapitel beschriebenen Vulkanisation durch Goodyear und die spätere Verwendung von Kautschuk seinen bekannten Lauf (Pfitzner, 2016).

Kautschukanbau – wie, wann, wo?

Dass der Kautschukbedarf zu Anfang des 19. Jahrhunderts stark zunahm, wurde bereits vorab erläutert. Doch jede Ressource ist irgendwann einmal erschöpft: Der pflanzliche Rohstoff wuchs nicht in den gemäßigten Breitengraden, in denen er verarbeitet wurde. Somit richteten europäische Kapitalgesellschaften auch hier Plantagen ein, die hauptsächlich von Sklaven bestellt wurden. Doch die Vegetation machte den Betrieb mühsam. Erst als der englische Naturforscher Henry Alexander Wickham im Jahr 1876 Kautschuksamen aus Brasilien nach Europa schmuggelte, bestand die Chance für einen effizienteren Anbau. Die Samen wurden aufgezogen, nach Südostasien transportiert, dort kultiviert und vermehrt – in britischen und niederländischen Kolonien wurden schnell Regenwälder gerodet, um Kautschukplantagen anlegen zu können (Seelinger, 2021).

Infobox: Synthetikautschuk als Kriegsfaktor

Die Bedeutung von Kautschuk innerhalb der Weltkriege ist eindeutig, insbesondere mit Blick auf die vorher erläuterte Reifenproduktion. Mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs wurden die europäischen Achsenmächte von der Kautschukversorgung abgeschnitten, da die Alliierten die Weltmeere kontrollierten. Als in den Jahren 1941/42 Japan weite Teile Südostasiens eroberte, mussten auch Großbritannien und die USA nach neuen Quellen für Gummi suchen. Auf den Kautschukmangel reagierten beide Seiten mit Bemühungen zur Wiederaufbereitung und Synthese von Gummi (Seelinger, 2021).

Kautschukanbau heute

Laut WWF (2022) wird der ursprünglich nur im Amazonasbecken in Südamerika vorkommende Kautschukbaum (*Hevea brasiliensis*) heute noch immer größtenteils in Asien angebaut: Mehr als 90 Prozent des Naturkautschuks werden in Südostasien produziert. Wegen der spezifischen Ansprüche an Temperatur und Niederschlagsmengen gedeihen Kautschukbäume ideal in tropischen Regionen. Hauptanbauländer sind Thailand, Indonesien, Malaysia und Vietnam. Dabei liegen 85 Prozent der Produktion in den Händen von Kleinbauern mit meist weniger als drei Hektar. Die erste Ernte erfolgt nach fünf bis sieben Jahren, das Ertragsmaximum ist nach zwölf bis 15 Jahren erreicht – anschließend wird das Holz für Möbelproduktionen genutzt.

Natürlich birgt ein falscher Kautschukanbau auch negative Umweltfaktoren: Um neue Flächen für den Anbau zu schaffen, wurden laut WWF (2022) „in der Vergangenheit bereits wertvolle Regenwälder gerodet – besonders im Zeitraum von 2012 bis 2014, als der Kautschukpreis sehr hoch war. Die Entwaldung für den Anbau hat die Freisetzung großer Mengen Treibhausgase zur

Folge und somit direkte Auswirkungen auf den Klimawandel. Ebenso gehen Lebensräume für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten verloren.“

Nachhaltiger Kautschukanbau

Trotz aller umweltbelastenden Faktoren haben Kautschukbäume grundsätzlich einen sehr positiven Einfluss auf die Natur: Beispielsweise können sie sehr viel Kohlenstoffdioxid aus der Luft binden und so einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Eine Grundvoraussetzung ist dabei, dass für den Anbau von Kautschuk keine Wälder oder andere natürliche Ökosysteme zerstört werden. Laut WWF (2022) kann mit der richtigen Methode der nachhaltige Anbau von Naturkautschuk gut umgesetzt werden – wie mit einem Agroforstsystem, bei dem Kautschukbäume gemeinsam mit anderen Baumarten wie Obst- und Holzbäumen kombiniert werden. Durch die Diversifizierung können sich Schädlinge nicht so schnell verbreiten, Bäume und Pflanzen profitieren voneinander und reichern den Boden mit Nährstoffen an etc.

„Derartige Systeme sind widerstandsfähiger, können Kohlenstoff binden und nutzen Ressourcen wie Wasser, Licht und Nährstoffe effizienter. Auch droht weniger Schädlingsbefall als bei Monokulturen, weshalb der Pestizideinsatz deutlich verringert beziehungsweise ganz darauf verzichtet werden kann. Durch den Einsatz höherwertiger Setzlinge kann der Ertrag der Bäume zudem nachhaltig erhöht werden“ (WWF, 2022).

Um zu zeigen, wie eine solche Plantage aussehen kann, teile ich an dieser Stelle gern einige Eindrücke einer innovativen Kautschukplantage, die ich in Ghana besucht habe.

Infobox: Wie wird Kautschuk gewonnen?

Um Naturkautschuk zu gewinnen, werden Stämme von Kautschukbäumen angeritzt. Die austretende Pflanzenmilch – Latex – wird aufgefangen und danach mit Essigsäure angesäuert. Dadurch gerinnt sie und kann für den weiteren Transport abgeschöpft und weiterverarbeitet werden.

Bildquelle: Aufgenommen von Jan Malkus auf Kautschukplantagen zwischen Takoradi und Tarkwa in Ghana.

Kautschukverarbeitung

Die Kautschukverarbeitung ist ein komplexer Prozess, der allerdings für die weitere Betrachtung von Relevanz ist – somit bringen wir es hier einmal kurz, knapp und präzise auf den Punkt: Als

Ausgangsmaterial der Kautschukverarbeitung dienen sogenannte Kautschuk-Polymere, die mit weiteren Komponenten zu einer Mischung verarbeitet werden. Dabei sind folgende Grundkomponenten von Bedeutung:

1. Polymer(e)
2. Füllstoff(e)
3. Weichmacher
4. Kleinchemikalien
5. Vernetzungskemikalien

Eine erste Unterteilung der Kautschuk-Polymere kann in Naturkautschuk und synthetische Kautschuke erfolgen. Der Naturkautschuk ist elastischer und sehr reißfest – deshalb wird er in der Regel für Produkte genutzt, bei denen hohe mechanische und gute dynamische Eigenschaften benötigt werden – wie bei Laufflächen von Reifen. Unter den vielen Synthesekautschuken ist der Styrol-Butadien-Kautschuk der gängigste. Das Copolymerisat aus Styrol und Butadien ist ein kostengünstiger Allzweckkautschuk. Durch den Einsatz von Weichmachern werden anschließend die Verarbeitungs- und Vulkanisationseigenschaften der Kautschukmischung verbessert. Die letzten Grundbausteine der Mischung sind dann sogenannte Vernetzungs- und Kleinchemikalien. In diese Gruppe fallen Verarbeitungshilfsmittel, Alterungsschutzmittel und Spezialchemikalien etc. Die Vernetzung erfolgt schließlich größtenteils mit Schwefel oder Peroxiden. Auch für diesen Prozess werden der Mischung unterschiedliche Chemikalien beigesetzt. Wenn die Kautschukmischung alle erforderlichen Bestandteile beinhaltet und in der geforderten Qualität vorliegt, beginnt der Prozess der Formgebung. Die bedeutendsten formgebenden Verfahren in der Kautschukindustrie sind Pressverfahren, das Spritzgießen, das Kalandrieren und der Extrusionsprozess (Deutsche Kautschuk Gesellschaft e. V., 2018).

Hierbei wird nun wieder deutlich, welche historischen Schritte gegangen werden mussten, welche gesellschaftlichen und politischen Dimensionen eine Rolle spielten und was technisch notwendig ist, bevor ein Reifen überhaupt in Produktion gehen kann. Und dies ist nur ein Teil der damit einhergehenden Umweltbelastung. Lassen Sie uns im Folgenden zur Vollständigkeit der Dinge einige Fakten zu Reifen sammeln, um unseren Gesamtüberblick zu vervollständigen. Anschließend können wir uns weiter mit der eigentlichen Problemstellung beschäftigen: Können Reifen tatsächlich in einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft produziert werden?

WISSENSWERTES ÜBER REIFEN

Geschichtliche Hintergründe, Zusammenhänge und allgemeine Fakten wurden nun beleuchtet. Zur besseren Übersicht werfen wir noch einmal einen Blick auf den Reifen, wie er hergestellt wird, was dafür nötig ist und welche Bestandteile er hat. Die moderne Reifenherstellung per se ist zwar im Vergleich zu anderen Industrieprozessen ein eher nachvollziehbarer Vorgang, allerdings sind einige Schritte nötig, die sich – in der Tiefe betrachtet – sehr komplex darstellen. Außerdem soll hier einmal der Fokus auf den Reifenmarkt gerichtet werden: Zahlen, Daten, Fakten ...

Material und Werkstoffe

Zunächst müssen einzelne Rohmaterialien zu Verbundwerkstoffen zusammengeführt und weiterverarbeitet werden. Hierbei spielen unterschiedliche Industrien, Lieferketten und Produktzyklen eine Rolle. Ein moderner Pkw-Reifen enthält im Durchschnitt bis zu 25 Komponenten und 12 verschiedene Gummigemische. Ein Branchenführer der Reifenindustrie, die Firma Continental (2022) gibt hierbei folgende Komponenten an:

1. Stahl

Die Stahlindustrie liefert hochfesten Stahl, der das Ausgangsmaterial für die Herstellung des Stahlgürtels (Stahlcord) sowie der Drahtkerne (Stahldraht) ist.

2. Chemikalien

Zur Reifenherstellung werden zahlreiche chemische Bestandteile wie Synthetikkautschuk und andere Materialien, mit denen die Verschleiß- und Alterungsbeständigkeit sowie die Bodenhaftung eines Reifens verbessert werden, benötigt.

3. Naturkautschuk

Wie vorher bereits beschrieben klumpt die aus den Bäumen extrahierte milchartige Flüssigkeit (Latex) durch die Zugabe von Säure. Diese wird anschließend mit Wasser gereinigt und zu festen Ballen gepresst, was Transport und Lagerung vereinfacht. Diese werden portioniert, zugeschnitten, gewogen und anschließend nach genauer Rezeptur mit anderen Zusatzstoffen vermengt. Für einen modernen Pkw-Reifen werden bis zu zwölf verschiedene Kautschukmischungen verwendet.

4. Industrieruß

Industrieruß (Carbon Black) zählt zu den wichtigsten Füllstoffen in der Reifenherstellung. Carbon Black ist wie das Mehl im Kuchenteig. Es bindet den Kautschuk und macht ihn robuster. Verschiedene Kautschuktypen können allein keine stabile Verbindung eingehen – Industrieruß ist dabei die größte Unterstützung zur Stabilität und damit zur Laufleistung des Reifens.

5. Textilien

Um den Unterbau, quasi das Fundament des Reifens, letztlich zu verstärken, werden spezielle Ausgangsstoffe wie Rayon, Nylon, Polyester und Aramidfasern für die Cordherstellung genutzt.

Selbstverständlich kommt es nun auf die genaue Zusammensetzung an, die natürlich von Hersteller zu Hersteller variieren kann. Ein Beispiel für ein ungefähres Mengenverhältnis bietet ebenfalls der Continental-Reifen:

- Kautschuk (Natur- und Synthetikkautschuk) 41 %
- Füllmaterialien (Ruß, Kieselsäure, Kohlenstoff, Kreide etc.) 30 %
- Verstärkungsmaterialien (Stahl, Polyester, Rayon, Nylon) 15 %
- Weichmacher (Öle und Harze) 6 %
- Chemikalien für die Vulkanisation (Schwefel, Zinkoxid etc.) 6 %
- Substanzen, die die Alterung verhindern, und andere chemische Stoffe 4 % (Continental, 2022)

Aufbau eines Reifens und seine Bestandteile

Ein moderner Reifen besteht aus verschiedenen Bestandteilen, die aufeinander aufbauen. Insgesamt besteht ein moderner Reifen für Pkw oder Lkw – wie oben bereits erwähnt – aus etwa 25 Bauteilen. Zusammengefasst lassen sich diese in drei Bereiche einteilen:

Lauffläche

Die Lauffläche stellt die Verbindung zwischen Reifen und Fahrbahn her. Das Profil und die Rezeptur der Laufflächenmischung entscheiden über nahezu alle Reifeneigenschaften wie Grip, Abriebverhalten oder Rollwiderstand.

Stahlgürtel

Der Stahlgürtel besteht aus mehreren gummierten Stahldrähten. Er verleiht dem Reifen Stabilität, sorgt für einen geringeren Verschleiß und Rollwiderstand.

Karkasse

Die Karkasse ist das Gerüst des Reifens und stellt somit den tragenden Unterbau jedes Reifens dar. Sie besteht aus ein oder zwei Gewebeschichten, die in Gummi eingebettet sind. Durch den Innendruck gespannt, gibt die Karkasse dem Reifen den entsprechenden Halt.

Herstellungsprozess

Beim Reifenbau werden sämtliche Halbzeuge mit einer Reifenbaumaschine zu einem Reifenrohling zusammengebaut: Zunächst die Karkasse, anschließend Laufstreifen und Gürtel. Zur Vorbereitung auf die Vulkanisation wird der Rohling mit einer besonderen Flüssigkeit eingesprüht. Schließlich beginnt der Aushärtungsprozess: Der Reifen erhält seine endgültige Form, nachdem er eine Zeit lang unter bestimmten Druck- und Temperaturverhältnissen vulkanisiert wurde. Während dieses Schritts wird der Rohkautschuk in biegbares und elastisches Gummi umgewandelt – so wie damals in der Küche von Charles Goodyear. Außerdem erhält der Reifen in den Formen der Vulkanisierpresse sein Profil und die Seitenwandmarkierungen (uniroyal.de, o. D.). Durch diese technische Übersicht erklärt sich schnell, dass ein hoher Aufwand im Verlauf des Reifenherstellungsprozesses verbunden ist – die entsprechende Umweltbelastung bleibt nicht aus. Wenn man nun die Umsatzzahlen der Hauptakteure der Reifenindustrie betrachtet, bekommt man eine Vorstellung davon, wie stark der Reifenmarkt als Wirtschaftsbranche ist: Wachstum ist auch hier das Ziel – ganz zulasten der Umwelt. Denn ist der Reifen einmal ausgemustert, wird er zum eingangs benannten Abfall (Statista, 2022).

Hersteller und Statistiken

Umsatz der größten Reifenhersteller weltweit

Verteilung des Umsatzes im weltweiten Reifenmarkt nach Herstellern in den Jahren 2019 und 2020

Altreifen nach Art der Verwertung in Deutschland im Jahr 2019

Umweltbelastende Faktoren des Reifens

Um besser einschätzen zu können, welche umweltbelastenden Faktoren die Herstellung des Reifens weltweit mit sich bringt, fasse ich diese hier einmal zusammen:

- Gewinnung der Rohstoffe zur Reifenfertigung (Eisen, Erdöl, Erdgas, Kohle, Naturkautschuk)
- Fertigung der Ausgangsmaterialien (Kunststoffgewebeverbindungen, Stahlcord, Synthetischer Kautschuk, verschiedene chemische Zusätze)
- Produktion der Reifen im Werk
- Nutzung der Reifen
- Entsorgung der Altreifen

Was dabei heraussticht, ist die Herstellung des dafür benötigten Carbon Black oder Industrieruß – ein wirtschaftlich bedeutendes Material. Es wird in Verbrennungsprozessen hergestellt und besteht aus fast reinem Kohlenstoff. Seit knapp einem Jahrhundert wird es systematisch produziert – für eine Vielzahl von Anwendungen und Produkten: So auch für den Reifen. Daher schauen wir uns im nächsten Schritt diesen Industrieruß einmal näher an ...

REINER INDUSTRIERUSS – VIRGIN CARBON BLACK

Im vorherigen Kapitel haben wir uns mit dem Reifen als Produkt beschäftigt – nun tauchen wir im wahrsten Wortsinn weiter in die Materie ein: Was genau ist Carbon Black bzw. Industrieruß?

Carbon Black ist zunächst einmal eine schwarze Spezialchemikalie, die als Pulver oder Perlen erhältlich ist. Dieses Hightech-Industrieprodukt hat allerdings mit Kamin- bzw. Dieselruß kaum etwas zu tun: Dabei wiederum handelt es sich ausschließlich um ein wenig definiertes Nebenprodukt, das bei Verbrennungsprozessen – beispielsweise von Kohle oder Kohlenwasserstoffen – entsteht. Dieser Stoff ist bekanntlich ebenfalls schwarz und wird aus diesem Grund gleichermaßen als „Ruß“ bezeichnet (Fraunhofer IBP, 2022). Genaue Angaben über die Struktur und Zusammensetzung lassen sich jedoch kaum machen, da die wechselnden Bedingungen bei der Bildung keine einheitlichen Produkte entstehen lassen – zumal die organische und anorganische Verunreinigung relativ hoch ist. Da in der deutschen Sprache für beide Kohlenstoff-Typen die Bezeichnung Ruß verwendet wird, hat sich (auch international) die englische Bezeichnung „Carbon Black“ für den Industrieruß etabliert. Hier lässt sich auch eine genauere Zusammensetzung angeben: Carbon Black besteht zu mehr als 96 % aus feinteiligem Kohlenstoff und enthält geringe Mengen Sauerstoff, Wasserstoff, Stickstoff und Schwefel (enargus, o. D.).

Eigenschaften von Carbon Black

Carbon Black wird in einer Vielzahl von Industrien eingesetzt: Da es die physikalischen, elektrischen und optischen Eigenschaften verschiedener Materialien verbessert, dient es vor allem zur Leistungsoptimierung verschiedener Stoffe. Die Eigenschaften der meisten Carbon-Black-Typen werden durch branchenweite Normen bestimmt – beispielsweise vom Deutschen Institut für Normung (DIN), der Internationalen Organisation für Normung (ISO) und der American Society for Testing and Materials (ASTM).

Letztere bestimmt insbesondere die für diese Ausarbeitung maßgeblichen Kautschuk-Ruße. Je nach ihrem Anwendungsbereich ändern sich spezifische Anforderungen, die durch die Art des Herstellverfahrens und durch Variation der Prozessparameter gezielt beeinflusst werden können (Starwin, 2021).

Carbon Black besteht aus kleinen, meist kugelförmigen Teilchen, die auch Primärpartikel genannt werden. Laut der Lumitos AG (2022) sind diese Nanoteilchen etwa 1.000 Mal kleiner als der Durchmesser eines Haars. Bei diesen Dimensionen ist es somit nicht mehr nur die chemische Zusammensetzung allein, sondern auch die Größe und Form der Partikel, die die Eigenschaften bestimmen. Zu diesen zählen elektrische und magnetische Eigenschaften, aber auch Härte, Zähigkeit oder der Schmelzpunkt. Als Hightech-Werkstoff mit Nanostrukturierung ermöglichen Carbon Black somit z. B. die drei wichtigsten Kenngrößen von Autoreifen (Rollwiderstand, Nassrutschfestigkeit und Abrieb) gezielt zu optimieren.

Infobox: Carbon-Black-Typen für Autoreifen

Für Autoreifen gibt es ungefähr 40 verschiedene Rußtypen, die dem Gummi spezifische Eigenschaften verleihen. International üblich ist die Klassifizierung von Standardrußen nach der US-amerikanischen ASTM-Norm. Im Bereich der GUS-Staaten ist auch die abweichende GOST-Norm gebräuchlich (Lumitos AG, 2022).

Gummiruße

Wie zuvor beschrieben, dient Carbon Black innerhalb der Reifenherstellung als Werkstoff zur Verstärkung und verbessert die Widerstandsfähigkeit, Reißfestigkeit, Leitfähigkeit und andere physikalische Eigenschaften. Diese sogenannten „Rubber Carbon Blacks“, sind das am weitesten verbreitete (und kostengünstigste) Verstärkungsmittel für Reifenkomponenten und technische Gummiartikel, einschließlich industrieller Gummiartikel, Gummiabdichtungsbahnen für Dächer, Automobilgummitteile und allgemeine Gummiartikel. Außerdem bietet Carbon Black durch seine hohe UV-Resistenz Schutz vor ultravioletter Strahlung: Er ist insofern eine Art „Ozonfänger“ und verhindert, dass ein Reifen rissig wird. Ebenfalls beugt es elektrostatischen Aufladungen vor, leitet Wärme von bestimmten Punkten ab – insbesondere im Laufflächen- und Gürtelbereich, die während der Fahrt teilweise hohe Temperaturen erreichen können. Dadurch werden thermische Schäden am Reifen reduziert, was seine Lebensdauer weiter verlängert.

Hersteller und Zahlen

Weltweite Marktverteilung der Carbon-Black-Herstellung (2018) mit Ausblick auf das Jahr 2025

Der globale Carbon-Black-Markt ist ein konsolidierter Markt, auf dem die drei größten Marktteilnehmer – Birla Carbon (ca. 2,1 Mio. Tonnen), Cabot Corporation (ca. 2,2 Mio. Tonnen) & Orion Engineered Carbons (ca. 1,2 Mio. Tonnen) machen etwa 50 % des Marktvolumens aus.

Die größten Hersteller weltweit sind innerhalb dieser Verteilung folgende Unternehmen:

- Birla Carbon
- Cabot Corporation
- Orion Engineered Carbons (ex Evonik)
- Sid Richardson
- BLACKCAT
- PCBL
- Omsk
- TOKAI
- CSRC
- LongXing

- Liaobin
- Mitsubishi
- JINNENG
- Baohua
- Akzonobel
- Lion

(Statista, 2022)

Umsatzprognose

In Bezug auf den Umsatz wird der globale Carbon-Black-Markt voraussichtlich bis 2026 mit einer CAGR (engl. Compound Annual Growth Rate = durchschnittliche jährliche Wachstumsrate) von 4,4 % wachsen. Hauptfaktoren sind abgesehen von der Reifenindustrie wachsende Anwendungen in der Faser- und Textilindustrie. Anwendungen für Reifen und industrielle Gummiprodukte dominieren jedoch nach wie vor den Markt und werden voraussichtlich in den nächsten Jahren wachsen. Der asiatisch-pazifische Raum ist hierbei der Spitzenreiter des weltweiten Marktes mit Ländern wie China und Indien – wenngleich auch hier Schwankungen, vermutlich ebenfalls im Hinblick auf die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie erkennbar sind (Statista, 2022).

Beispiel: Produktionsmenge von Carbon Black in Indien in den Geschäftsjahren 2013 bis 2021

Carbon-Black-Herstellung – damals und heute

Das älteste Verfahren zur Carbon-Black-Herstellung ist das „Flammruß-Verfahren“, bei dem hauptsächlich Baumharze unter begrenzter Luftzufuhr verbrannt werden. Obwohl die Ausbeute mit ca. 5 %, bezogen auf die eingesetzte Rohstoffmenge, relativ gering ist, war es bis ins 16. Jahrhundert das einzige bekannte Verfahren. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es in den U.S.A. zur Entwicklung des Channel-Black-Verfahrens, bei dem erstmals Erdgas als Rohstoff verwendet wurde. Heute macht das Verfahren der thermisch-oxidativen Spaltung von Kohlenwasserstoffen – der Pyrolyse – mit ca. 98 % den größten Anteil weltweiter Herstellungsverfahren aus. Die größte Bedeutung wird dabei dem Furnace-Black-Prozess (engl. furnace = Hoch- oder Schmelzofen) zugesprochen – ein durchaus wirtschaftlicheres, flexibleres Verfahren. Es handelt sich hierbei um einen kontinuierlichen, in einem geschlossenen System ablaufenden Prozess: Das Herzstück ist dabei die sogenannte Reaktorkammer, die in vier Zonen unterteilt werden kann – Verbrennungszone, Mischzone, Reaktionszone und Quenchzone. Um die für die Carbon-Black-Produktion notwendige Energie abzurufen, wird in der Verbrennungszone der Brennstoff (Erdgase) unter kontrollierter Luftzufuhr zu Kohlenstoffdioxid und Wasser verbrannt. In der Mischzone wird der Rohstoff in den aus der Brennkammer kommenden, heißen Gasstrom gesprüht. Das heiße Gasgemisch gelangt schließlich in die Reaktionszone. Dort wird bei Temperaturen zwischen 1400 bis 1700 °C der größte Teil des Ausgangsmaterials pyrolysiert und in Carbon Black und Abgas aufgespaltet. Der Abbruch der Reaktion erfolgt in der Quenchzone, wo das heiße Reaktorgas durch Zugabe von Wasser auf 900 bis 1200 °C schlagartig abgekühlt wird (enargus, o. D.). Die Wasserdüsen sind im ganzen Reaktorraum verteilt, so dass je nach Durchflussgeschwindigkeit des Reaktorgases und gewünschten Carbon-Black-Eigenschaften die Reaktion zu jedem beliebigen Zeitpunkt abgebrochen werden kann. Das gereinigte Carbon Black enthält auch nach der Trennung vom pneumatischen System große Mengen an Luft bzw. Reaktorgas („Fluffy Carbon Black“), was zu einer relativ geringen Gesamtdichte führt. Vor der kommerziellen Nutzung muss es daher noch weiter verdichtet werden. Dies geschieht z. B. in Rührtanks oder über eine Vakuumverdichtung, in denen das Carbon Black unter Rühren langsam entgast wird (Schmidt, 2003)

Bild: Pyrolyse-Anlage mit Rührtank

ELT-MANAGEMENT – DIE MODERNE NUTZUNG VON ALTREIFEN

Da wir in den vorherigen Kapiteln die Zusammenhänge rund um den Reifen erläutert haben, wird es nun Zeit, diese Informationen in einem anderen thematischen Fokus zueinander zu führen. Wir wissen nun, wie der Reifen als Produkt in den gesellschaftlichen Alltag rollte, welche Rohstoffe benötigt, und wie sie gewonnen und verarbeitet werden. Wirtschaftlich betrachtet, gibt es keine Fragen: Es besteht ein Bedarf, Produkte entstehen, werden auf dem Markt platziert, verkauft bzw. gekauft, erfüllen ihren Zweck und werden am Ende ihres Produktzyklus ausgesondert, aus Reifen werden Altreifen, neue werden produziert – Soll und Haben bleibt eindeutig, bleibt wirtschaftlich und wachstumsorientiert. Nun betrachten wir das Thema von einer anderen Warte – rein ökologisch sieht das Ganze anders aus: In einer fiktiven ökologischen „Bilanzierung des Reifens“ würde auf der „Soll-Seite“ nichts stehen: Die Ressourcen der Erde – die uns Menschen im Übrigen nicht (allein) zustehen – sind endlich und werden erschöpft. Somit gäbe es ethisch gesehen nur eine ökologische „Haben-Seite“, und zwar Verbindlichkeiten gegenüber dem Planeten. Dies wurde bereits vor einiger Zeit festgestellt (wenn auch oftmals nur aus wirtschaftlichem Interesse). Recycling lautet das Stichwort, das Thema ELT-Management (End-of-Life-Tire-Management) ist das Gebot der Stunde.

ELT-Management – die Basics

Wenn Menschen heute an die Umweltauswirkungen von Reifen denken, konzentrieren sie sich meist auf das Management von Reifen am Ende ihrer Nutzungsdauer (End-of-Life-Reifen oder ELTs). Hierbei gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, die in die folgenden drei Kategorien eingeteilt werden können:

- Stoffliche Rückgewinnung
- Energierückgewinnung
- Tiefbau und Verfüllung

Die Gesamtmenge an wiedergenutzten ELTs, die das World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) im Jahr 2019 in insgesamt 13 Ländern und im europäischen Raum ermittelte, belief sich auf ungefähr 25,7 Millionen Tonnen und 26,1 Millionen Tonnen pro Jahr, wenn wir den Tiefbau und die Verfüllung als zusätzlichen Rückgewinnungsweg betrachten. Die Gesamtmenge an ELTs, die allein in diesen Ländern erzeugt wird, wird auf 29,1 Millionen Tonnen geschätzt.

Die ELT-Recyclingmärkte weltweit werden hauptsächlich durch den regulatorischen Kontext eines jeden Landes bestimmt. Es werden staatliche Vorschriften erlassen, um Umweltprobleme im Zusammenhang mit der illegalen Entsorgung oder Einfuhr von ELTs sowie historischen Lagerbeständen anzugehen, die zu Problemen mit der öffentlichen Gesundheit und Hygiene führen (z. B. Brandgefahr, Brutstätte für Mücken und Ungeziefer und das aktuelle Problem des Zika-Virus usw.), die darauf zurückzuführen sein können, dass ELT-Erfassungs- und -Verarbeitungssysteme kaum funktionieren.

Zahlen, Daten, Fakten

Laut einer Studie des MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) in der Schweiz (2021), wird die weltweite Produktion von Reifen im Jahr 2022 auf 2,4 Milliarden Einheiten pro Jahr geschätzt – wobei, wie oben bereits erwähnt, Reifen runderneuert und (bis zu einem gewissen Grad) wiederverwendet oder entsorgt werden.

Aufgrund ihrer nicht biologischen Abbaubarkeit und Sperrigkeit wurde die Deponierung von Altreifen nach und nach durch Recyclingstrategien ersetzt. In Europa, das für 20 % der Neureifenherstellung verantwortlich ist (300 Millionen Pkw-Reifen und 18 Millionen Lkw-Reifen pro Jahr), wurden 2019 fast 95 % der ELTs (3556 Mt) behandelt, stoffliche (55 %) und energetische (40 %) Verwertung.

Dies liegt vor allem an den Vorschriften der Europäischen Union für die Entsorgung von Altlasten, die nicht nur die Sammlung von Reifen durch bestimmte Stellen, sondern auch deren Verwertung und Recycling abdecken. Seit der Einführung dieser Richtlinien wurde eine Reduzierung des Reifenbestands und der Deponie von 78 % (1994) auf 5 % (2019) beobachtet.

Die Reifenverwertungsstrategien hängen außerdem stark von ihrem Zustand ab, wobei gebrauchte Reifen als Altreifen und teilabgefahrene Reifen klassifiziert werden. Die stoffliche Verwertung von Altreifen umfasst die folgenden Märkte:

- Kunstrasen (30 % – Europa im Jahr 2019, ab 2023 soll allerdings von der EU ein Verbot für Kunstrasengranulat erwirkt werden)
- Sport- und Kinderspielplätze (20 %)
- Formkörper (26 %)

- Asphalt und Straßenpflaster (2 %)
- Tiefbau (3 %)

Andererseits können teilweise abgenutzte Reifen runderneuert (d. h. Reifenlauffläche und Seitenwandgummi werden ersetzt) und wieder auf den Markt gebracht werden, was zu 70 % Materialeinsparungen (aufgrund von Materialrückgewinnung und verlängerter Lebensdauer) und geringeren CO₂-Emissionen (24 %), Wasserverbrauch (19 %) und Luftverschmutzung durch Feinstaub (21 %) führt (Tasalloti et al., 2021.)

Diese Strategie ist jedoch nicht die Lösung für das ELT-Management, da Reifen nicht ewig runderneuerbar sind und runderneuerte Reifen bei hoher Geschwindigkeit eine geringere Qualität und Sicherheit aufweisen. Auch wenn wichtige Schritte für das ELT-Management unternommen wurden, ist Forschung unerlässlich, um die bestehenden Prozesse zu verbessern und effizientere Alternativen zu entwickeln.

Dabei haben insbesondere Pyrolysetechnologien ein großes Potenzial für die Verwertung von Altreifen, da sie sowohl eine stoffliche als auch eine energetische Verwertung bieten.

Was genau ist die Pyrolyse?

Allgemein bedeutet „Pyrolyse“ die Zersetzung von chemischen Produkten. Demnach ist das Verfahren eine Möglichkeit, aus industriellen oder privaten Abfallstoffen Energie zu gewinnen oder bestimmte Stoffe rückzugewinnen. Pyrolyseverfahren werden seit Jahrhunderten von der Menschheit genutzt, beispielsweise um Holzkohle aus Kohle und Biomasse als Ausgangsmaterial herzustellen. Die Pyrolyse besteht aus der thermischen Zersetzung organischer Substanzen unter hohen Temperaturen, üblicherweise zwischen 400° C und 800° C. Dabei ist vor allem der Unterschied zur Verbrennung oder Vergasung von Stoffen signifikant: Bei der Pyrolyse findet die Verbrennung unter Sauerstoffausschluss statt. Dadurch können die Kohlenstoffverbindungen und die Kohlenwasserstoffverbindungen erhalten bleiben (Gerdes, 2001).

Der aktuelle Stand – was passiert bei der Altreifenpyrolyse?

Im Vergleich zu anderen ELT-Managementstrategien bietet die Pyrolyse mehrere Vorteile in Bezug auf betriebliche, wirtschaftliche und ökologische Aspekte. Beispielsweise weist die Pyro-

lyse im Vergleich zur Verbrennung eine höhere energetische Effizienz und niedrigere Emissionen von Feinstaub und Luftschadstoffen auf (Costa et al., 2022). Die thermische Behandlung von ELTs ist aufgrund ihrer Zusammensetzung besonders interessant, aber auch herausfordernd, da unterschiedliche Reifentypen (z.B. PKW- oder LKW-Reifen) – wie bereits beschrieben – viele verschiedene Komponenten umfassen können.

Um hierzu noch einmal die Zahlen in Erinnerung zu rufen: Reifen bestehen aus Natur- und/oder Synthetikgummi (60–65 %), Carbon Black (25–35 %), Chemikalien und Mineralien, die während des Herstellungsprozesses zugesetzt werden (z. B. Vulkanisationsmittel wie Schwefel- und Zinkoxid und Additive wie Siliziumdioxid) sowie Textil-, Seil- und Stahlgurte zur Festigkeit (Costa et al., 2022).

Die Unterschiede in der Rohstoffzusammensetzung stellen große Herausforderungen für die ELT-Pyrolyse dar, da sie die Konsistenz der gewonnenen Produkte beeinflussen. Die ELT-Pyrolyseforschung hat sich im Rahmen der Optimierung der Pyrolysereaktoren und der Betriebsbedingungen sowie deren Einfluss auf Rohstoffgewinnung, Produktverteilung und Zusammensetzung konzentriert.

Ergebnisse der ELT-Pyrolyse – was wird gewonnen?

Die Gummifraktion von ELTs ermöglicht die Herstellung von drei unterschiedlichen Pyrolyseprodukten:

- Stahl
- Synthesegas (gasförmige Verbindungen mit niedrigem Molekulargewicht)
- Pyrolyseöl (flüssige Verbindungen, durch Kondensation des Gases gewonnen)
- Zurückgewonnener Ruß – Recovered Carbon Black (rCB),

Ausbeute und Zusammensetzung dieser Produkte hängen stark von der Ausgangsmaterialzusammensetzung, dem Reaktortyp und den Betriebsbedingungen der Pyrolyse (insbesondere der Temperatur) ab (Beston Group, o. D.).

Markt und Hersteller

In den letzten Jahren hat sich der Pyrolysetechnologiemarkt aufgrund neuer Verfahrensweisen und anderen Innovationen weiterentwickelt. Im Vergleich zu anderen Industrien ist er noch nicht sonderlich groß, aber wächst stetig – nicht zuletzt durch das wachsende Umwelt-

bewusstsein der Industrie, jedoch ebenso der wirtschaftlichen und technischen Möglichkeiten innerhalb der Branche. Einige nennenswerte Hersteller mit interessanten Technologieansätzen sind beispielsweise:

- Scandinavian Enviro Systems (Enviro)
- Bolder Industries
- Delta Energy
- Pyrum Innovations AG
- Circotec

Somit kann man also sagen, dass das ELT-Management nicht nur für die Umwelt, sondern auch wirtschaftliche Potenziale birgt – der Markt ist da, er wird größer. Weltweit werden aktuell ca. 4 Mrd. Altreifen auf Deponien gelagert, jährlich kommen ca. 1,8 Mrd. hinzu – ein Rohstofflager, das theoretisch bereits jetzt vorliegt und aus dem verschiedene Stoffe zurückgewonnen werden können. Doch noch einmal zurück zum Anfang: Wie Sie sich sicherlich erinnern, wollten wir uns doch eigentlich vor allem einer Kreislaufwirtschaft nähern, die den Reifen betrifft. Wie sieht es damit aus? Im nächsten Kapitel werde ich darauf eingehen ...

DIE REVOLUTION – REINES RECOVERED CARBON BLACK?

Wie wir im letzten Kapitel feststellen konnten, sind allgemeine Recyclingprozesse im Hinblick auf Altreifen keineswegs neu und haben sich sogar weltweit etabliert – wenngleich es hier natürlich Ausnahmen gibt.

Werten wir nun die verschiedenen Einflussfaktoren aus, wird eine wirtschaftliche Schleife erkennbar, die zwar funktioniert, doch eine „zirkuläre Wertschöpfung“ eine „Circular Economy“ bleibt aus. Hierbei spielt vor allem der Produktzyklus von Reifen eine entscheidende Rolle. Wie wir nun wissen, ist Carbon Black einer der wichtigsten Bestandteile von Reifen bzw. Gummiartikeln. Die Fraunhofer-Gesellschaft (2022) erklärt dazu: „Es ist ein Hightech-Produkt mit einem Marktvolumen von 15 Millionen Tonnen, das ökonomische Vorzüge bietet und – bei reiner Betrachtung des Materials – ökologisch unproblematisch erscheint. Doch die Herstellung von Carbon Black und die damit verbundenen hohen Emissionen von CO₂ sind zunehmend problematisch. [...] Schließlich kommen von den jährlich weltweit mehr als 15 Millionen Tonnen von hergestelltem Carbon Black mit steigender Tendenz 80 Prozent in technischen Gummiharzstoffgruppen oder Reifen zum Einsatz. Carbon Black liegt dabei als äußerst stabile chemische Verbindung sowie als strukturelle Form vor, die bei unterschiedlichsten Anwendungen beibehalten wird. Das Material ist somit prädestiniert für eine Rückgewinnung.“

Das Problem: Keine geschlossene Wertschöpfungskette

Beim Pyrolyseprozess von Altreifen wird die gasförmige Fraktion zurückgewonnen und zu flüssigen Brennstoffen kondensiert – das Recovered Carbon Black (rCB) fällt als festes Nebenprodukt an. Und obwohl das Recycling letztlich „unvollständig“ bleibt, ist ein riesiger globaler Pyrolysemarkt vorhanden mit weltweit mehr als 1.000 Pyrolyseanlagen, von denen allerdings der Großteil auf einem niedrigen technischen Niveau betrieben wird.

Auch hier gibt die Fraunhofer-Gesellschaft (2022) Aufschluss: „Auf jede verarbeitete Tonne Altreifen entfällt etwa ein Drittel Rohruß – eine Mischung aus Kohlenstoffschwarz, Asche und Koks. Dieser Stoff könnte wieder für industrielle Anwendungen eingesetzt werden, stellt allerdings bislang keine adäquate Alternative für die Primärressource Carbon Black dar. Denn der Anteil an mineralischer Asche ist hoch; er enthält in der Regel Zinksulfide, Zinkoxide, Siliziumdioxid, Aluminiumoxide und beispielsweise auch Cobalt-Verbindungen. Diese anorganischen

Stoffe bedecken die aktive Oberfläche des Carbon Black, die für industrielle Anwendungen erforderlich ist. Darüber hinaus sind sie auch aus gesundheitlichen Gründen bedenklich und somit ist die hochwertigere Wiederverwendung begrenzt. Zudem kann es bei technischen Produkten wie Reifen zu Problemen führen, wenn die Festigkeit und Dauerhaftigkeit des Gummis abnehmen. Auch als Farbmittel lässt sich die Substanz nicht ohne Weiteres einsetzen. Der erzielbare Schwarzwert ist gering, ebenso der Härtegrad des mineralischen Anteils.“

Dieses Material kann die Probleme der Carbon-Black-Industrie somit nicht lösen: Es muss vielmehr zu einem echten Ersatz für herkömmliches Carbon Black aufgewertet und die mineralischen Reststoffe extrahiert werden, ohne deren Eigenschaften maßgeblich zu verändern.

Kurzzusammenfassung:

- In einer sauerstofffreien Umgebung werden Altreifen (ELTs) in einem Reaktor bei Temperaturen zwischen 300 bis 600 °C (je nach System) über eine definierte Zeit thermisch behandelt. Gummi wird zu Gas, das zu Öl kondensiert. Das einzige verbleibende Material neben dem Stahl ist ein kohlenstoffhaltiger Rückstand, der auch als zurückgewonnener Ruß (recovered Carbon Black) bekannt ist und noch Kieselsäure- und Zinkfraktionen enthält.
- Der normale Output dabei ist: 33 % rohes Recovered Carbon Black, 45 % Öl, 14 % Stahl, 8 % Gas
- Das rohe Recovered Carbon Black hat wiederum eine stark eingeschränkte Marktfähigkeit, da es mit Rückständen kontaminiert ist: Übrig bleiben also nur 80 % Carbon Black, 20 % davon sind Asche. Das Material kann somit nur extrem limitiert zur Herstellung neuer Reifen verwendet werden, da die erforderlichen Eigenschaften des Carbon Black durch die Verunreinigung der Asche nicht erreicht werden können.

Die Lösung: Eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft

„Das ist ja alles schön und gut“, mögen Sie denken, „doch es ist nun einmal nicht möglich, einen Reifen ohne reinen Industrieruß zu produzieren“. Da haben Sie Recht: Selbst, wenn Naturkautschuk unter den besten ökologisch sinnvollen Rahmenbedingungen gewonnen werden kann, muss er nun einmal vulkanisiert werden. Und herkömmliches Recovered Carbon Black, das nach dem Recycling übrigbleibt, reicht nun einmal qualitativ nicht aus.

Doch wenn es möglich wäre, rückgewonnenen Industrieruß – recovered Carbon Black – so aufzubereiten, dass der Stoff nahezu 100 % rein wird und so für die Reifenproduktion genutzt werden kann? Richtig: Es wäre dann möglich, die gesamte Reifenindustrie innerhalb einer zirkulären Wertschöpfungskette zu gestalten, einer tatsächlichen Kreislaufwirtschaft.

Ich versichere Ihnen, es ist möglich – schon jetzt.

Die Revolution: Reinigungsverfahren durch Nanotechnologie

Das Unternehmen RCB Nanotechnologies GmbH, das ich privat als Investor unterstütze, hat hier gemeinsam mit der Fraunhofer-Gesellschaft über Jahre spannende Ansätze zur Rückgewinnung von Carbon Black entwickelt und erprobt – dabei ist eine Technologie entstanden, mit der Recovered Carbon Black tatsächlich als vollständiger Ersatz für reinen Industrieruß genutzt werden kann.

Die Voraussetzungen

Um dies bewerkstelligen zu können, müssen mineralische Reststoffe extrahiert werden, ohne dabei deren nutzbringende Eigenschaften zu verändern. Die besondere Herausforderung dabei: die Extraktion von Asche, die anschließend ebenfalls als Basis für die Produktion verschiedener Produkte genutzt werden kann. Hierfür hat die Fraunhofer-Gesellschaft ein Verfahren entwickelt und patentiert, das auf einer nasschemischen, hydrothermalen Behandlung basiert. Dieser Ansatz ist bahnbrechend und lohnt sich: Eco-Richtlinien können dabei zu 100 % eingehalten werden – ohne toxische Abfälle.

Dadurch wird es nicht nur möglich, Altreifen tatsächlich nachhaltig zu verwerten, sondern ebenfalls eine recycelte Grundstoffbasis für drei unabhängige Produktgruppen zu schaffen:

- Industrieruß (hochreines Recovered Carbon Black)
- Produkte auf Basis von Siliziumdioxid (Lacke, Farben, Baustoffe etc.)
- Zinkbasierte Produkte (Halbleiter, Pharmaprodukte etc.)

Das Verfahren

1. Thermische Behandlung

Da das Roh-RCB aus unterschiedlichen Pyrolyse-Anlagen stammt und somit Qualität und Eigenschaften des Materials stark schwanken, werden zunächst – wie oben angedeutet – durch einen kontrollierten thermischen Prozess alle flüchtigen Ölrückstände und Polymerreste des Roh-RCB entfernt, ohne die Charakteristika des Carbon Black stark zu beeinflussen.

2. Nanobehandlung

In der chemischen Nachbehandlung von Roh-RCB entsteht bis zu 99 % reiner Kohlenstoff. Der Aschegehalt wird reduziert, ebenso wie Kieselerde und Zink getrennt und nachhaltig als zurückgewonnene Produkte vermarktet.

3. Mechanische Behandlung

Nach dem Reinigungsprozess und einer kontrollierten Mahlung liegt das neue „rCB 2.0®“ jetzt in Partikelgrößen um <10 µm vor und wird zu Pellets geformt, die auf die Anwendungsanforderungen der Industrie zugeschnitten sind.

Linear economy

a)

b)

c)

Das Ergebnis: Eine in sich geschlossene Wertschöpfungskette

Was daraus entsteht, liegt auf der Hand – eine echte Kreislaufwirtschaft: Der Veredelungsprozess von RCB-Nanotechnologies wertet Recovered Carbon Black zu einer tatsächlich nachhaltigen Alternative zu reinem Carbon Black auf. Gleichzeitig werden wertvolle neue Produkte auf Silica- und Zink-Basis aus diesem Prozess gewonnen. Diese wiedergewonnenen Produkte können ebenfalls für die Produktion von Neureifen verwendet werden und die entsprechenden industriell gefertigten Rohstoffe ersetzen.

Potenzial Kreislaufwirtschaft: Einfluss auf die Umwelt

Das Kreislaufwirtschaften grundsätzlich ressourcenschonend und somit auch ökologisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich wertvoller sind, sollte uns bewusst sein – denn wenn diese drei Komponenten in Einklang gebracht werden, können wir von wahrer Nachhaltigkeit sprechen.

Gerade innovative Lösungen für die nachhaltige Verwertung von Altreifen (ELTs) haben ein enormes Potenzial, die Klimaziele der Europäischen Union zu erreichen, indem sie bis zum Jahr 2050 CO₂-Neutralität und bis 2030 eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen um mindestens 55 % erreichen. Nur effektive und industriell erprobte Lösungen wie das zuvor beschriebene Verfahren können dazu beitragen, diese Klimaziele zu erreichen. Und einige Zahlen lassen sich prognostizieren: Der Ersatz von 50 % des weltweit benötigten Industrierauflages durch das rückgewonnene Carbon Black würde 15 Millionen Tonnen fossile Ressourcen einsparen und die CO₂-Emissionen um 23 Millionen Tonnen pro Jahr reduzieren.

Input	New Tyre (Kg CO ₂)	Retreaded Tyre (Kg CO ₂)
Materials	48.6	31.1
Transport	9.9	8.3
Energy	31.4	22.5
Waste	-0.1	-0.1
End-of-Life	-2.5	-1.1
Total Carbon Footprint	87.2	60.7

Ein Beispiel, um dies wissenschaftlich zu stützen, ist eine Studie der Universität Luxembourg aus dem Jahr 2020, die sich mit der Umsetzung einer Kreislaufwirtschaft bei der Entsorgung von Altreifen in einem Entwicklungsland (in diesem Fall Nigeria) beschäftigt – von der sich ein enormes Einsparungspotenzial ableiten lässt. Die Produktion neuer Reifen hat einen höheren CO₂-Fußabdruck (Emissionen) als die Wiederaufbereitung/Runderneuerung. Beispielsweise sind 74 %, 67 % bzw. 76 % der neuen Pkw-, Lkw- und Geländereifen kohlenstoffhaltige Materialien. Bei runderneuertem Reifen sind es jeweils etwa 50 %. Natürlich muss man aber darauf hinweisen, dass in Entwicklungsländern das unkontrollierte Abbrennen von Reifen zu den Treibhausgasemissionen beiträgt. Zahlen zu einer tatsächlichen Kreislaufwirtschaft existieren logischerweise (noch) nicht, doch das Potenzial ist enorm. Wie immer spielt hier eine strategisch sinnvolle Planung zur Umsetzung eine Rolle.

Ausblick

Nachhaltige Mobilitäts- und Kreislaufwirtschaftsmodelle erfordern eine langfristige Vision, die laut dem spanischen Institut für Polymere-Wissenschaft und Technologie (2021) auf drei Säulen basiert: nachhaltige Nutzung von Ressourcen, technologische Innovation und Wirtschaftswachstum. In diesem Sinne sollten die wichtigsten Reifenindustrien die Nutzung erneuerbarer Materialressourcen ausweiten, innovative Lösungen – wie die oben beschriebene – entwickeln und in bahnbrechende Technologien investieren, um mehr recycelte und erneuerbare Materialien in ihre Reifen zu integrieren und ihre Nutzungsdauer zu verlängern. Beispiele in diese Richtung bilden bereits den Kern strategischer Pläne der wichtigsten Reifenhersteller. Die Bridgestone-Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 und darüber hinaus 100 % nachhaltige Materialien in ihren Produkten zu verwenden; während Michelin in hochtechnologisches Recycling investiert, damit Reifen bis 2045 zu 100 % recycelt sind. Ebenso sollten all diese Maßnahmen neue Geschäftsmodelle hervorbringen und zu nachhaltigem Wirtschaftswachstum führen. Die Herausforderung besteht darin, sicherzustellen, dass jeder Prozess, der seine technischen Ziele erreicht, auch wirtschaftlich rentabel ist und daher ein gutes kommerzielles Potenzial hat. Die Industrien sollten jedoch nicht für sich allein arbeiten.

FAZIT

Wie Sie nun wissen, lohnt es sich, den Traum vom grünen Reifen zu träumen. Bei mir war es ein sehr langer Traum: Es vergingen 15 Jahre von meiner ersten Kautschukernte in Ghana bis heute. Die im letzten Kapitel erläuterte, bahnbrechende Technologie zeigt, dass dies kein Bestandteil einer Utopie mehr ist, sondern weltweit schon jetzt möglich werden kann. Aus Altreifen können wieder neue Reifen hergestellt bzw. 100 % aller Komponenten des zu entsorgenden Reifens sinnvoll verarbeitet und zum Beginn des Produktionsablaufs wieder eingegliedert werden. Dass geniale technische Erfindungen uns dem Ziel näherbringen, tatsächlich im Einklang mit der Natur zu leben, wird dadurch einmal mehr deutlich: Es müssen sich alle wesentlichen ressourcenverbrauchenden Bereiche des täglichen Lebens zu Kreislaufwirtschaften entwickeln. Wir dürfen Produkte am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht mehr als „Abfall“ betrachten, sondern als Rohstoff, aus dem wir etwas anderes entwickeln können. Denn nicht nur durch die Informationen in dieser Abhandlung wird klar, welchen großen Einfluss dies auf die Umwelt haben kann. Es ist wichtig zu begreifen, dass wir uns nicht kurz vor einer Klimakatastrophe befinden – sie hat schon begonnen. Wir können nicht darauf warten, dass sich etwas von allein verändert: Deshalb ist es dringend nötig, dass mehr in Technologien und deren Anwendung investiert wird. Dafür muss ein Umdenken in der Politik stattfinden. Allein die technologischen Rahmenbedingungen für eine grüne Wertschöpfungskette innerhalb der Reifenindustrie zu schaffen, war nur möglich, weil eine Firma etliche Jahre privat finanzierte Forschung betrieben hat – und ihr ist der Durchbruch gelungen!

Ich selbst habe auf eigenes Risiko und ohne Sicherheit auf Erfolg dieser Forschung viel Geld zur Verfügung gestellt. Es muss ein Umdenken stattfinden und jeder Mensch, der kann, sollte helfen. Ohne nachhaltiges Unternehmertum, hohes Engagement und vernünftige Risikobereitschaft kann eine Vision nie Wirklichkeit werden. Es müssen wesentlich mehr Fördertöpfe für Umwelttechnologien geschaffen und auch einfacher für Start-ups zugänglich gemacht werden. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass bei kleinen Firmen oftmals nichts ankommt – zu oft habe ich mich selbst bei Ministerien und anderen Förderstellen vergeblich um Unterstützung bemüht. Alles, was im Interesse eines langfristigen Umwelt- und Klimafokus entstehen soll, muss unbürokratisch gefördert werden. Besonders in Deutschland haben wir meines Erachtens bereits den Zug der Digitalwirtschaft verschlafen und spielen in eben jenem Bereich global leider keine Rolle.

Aber: Wir genießen noch immer weltweit Anerkennung dafür, eine der führenden Nationen im Bereich des Engineerings zu sein – und das vollkommen zurecht: Deutschland hat einen entscheidenden Beitrag zur bisherigen Energiewende geleistet, doch darauf darf sich nicht ausgeruht werden. Wir mussten bereits mitansehen, wie unsere gesamte – ehemals weltweit führende – Solarbranche aus der Wettbewerbsfähigkeit rutschte. Wir spielen in der Herstellung von Solarpanelen keine Rolle mehr. Die Politik hat nun jedoch wieder die einmalige Chance, ein großes Budget für nachhaltige Innovationen und bahnbrechende Erfindungen im Sinne einer positiven Zukunft bereitzustellen: Deutschland kann die führende Nation in der Entwicklung etlicher neuer Umwelttechnologien werden, davon bin ich überzeugt – unsere Politik sollte es auch sein!

Kehrtwenden müssen stattfinden und dies in den unterschiedlichsten Bereichen: Beispielsweise muss die Preisgestaltung von Produkten anders definiert werden. Ein Produkt müsste unter Berücksichtigung der Kosten seiner Herstellung, seines Verbrauchs und seiner Entsorgung bepreist werden. Die aktuelle Preisgestaltung von Produkten und die damit verbundene Sichtweise ist schlichtweg falsch: Ein Auto gilt im Allgemeinen als vorbildlich umweltfreundlich, wenn es im Verbrauch sehr sparsam ist. Doch diese einseitige Kommunikationsführung ist nicht nur irrtümlich, sondern auch ungenau: Denn zum einen ist der Verbrauch eines Autos abhängig vom Fahrverhalten – ohne Weiteres kann es hier zu Abweichungen von weit über 50 % kommen – und zum anderen ist der Verbrauch nur eine Teilkomponente der gesamten Umweltbilanz des Fahrzeugs. Genauso gehören die Aspekte Herstellung und Entsorgung dazu. Hier gibt es wahn-sinnig große Unterschiede und teilweise werden genau aus diesem Grund der Kostenverschleierung bestimmte Produkte unsinnigerweise gefördert.

Ein anderes Beispiel sind sämtliche Produkte, die im Zuge der Globalisierung und des stetig steigenden Preisdrucks nur noch in Asien hergestellt werden können. Auch hier müssten die Preise überdacht werden: Wir berechnen bei einem Gebrauchsartikel – z. B. einem Turnschuh – nur die Kosten, die die Fabrik in Asien veranschlagt, zuzüglich der Import- oder Exportkosten und gehen somit davon aus, der Turnschuh könne „so günstig“ nur in Asien hergestellt werden. Dies ist jedoch grundlegend falsch, weil wir zu gegebener Zeit alle zusammen die wahren Umweltkosten dafür zahlen werden!

Bei einer ehrlichen, alle Faktoren einbeziehenden Berechnung wäre der Turnschuh aus Asien wahrscheinlich sogar teurer, als wenn er in Europa hergestellt werden würde – wo er schließlich auch verkauft wird. Wie viel teurer wäre der Schuh, wenn bei der Herstellung die gleichen strengen Umweltauflagen gelten würden wie in Europa und den USA? Wie teuer wäre der Schuh, wenn man nicht nur die Transportkosten einkalkulieren, sondern ebenfalls die Umweltbelastung durch weltweite Land- und Schiffstransporte (in echten Zahlen ausgedrückt) zusätzlich auf den Preis des Schuhs addieren würde?

Wie gesagt: Der Blickwinkel auf die Dinge muss sich verändern und der Fokus sollte mehr auf Technologien gerichtet werden, die uns helfen, eine positive Zukunft gestalten zu können. Jede wirksame Initiative verdient Beachtung und Förderung. Die Politik muss dafür sorgen, dass deutlich bessere Umwelttechnologien (nach hinreichend langen Tests) immer gefördert werden, sodass sie sich gegenüber alten etablierten Technologien, die oft eine zu starke Lobby haben, trotzdem behaupten und schnell durchsetzen können. Staatliche Institutionen müssen in jedem Fall bei allen Beschaffungen den Umweltfokus in den Vordergrund rücken.

Unser Beispiel des grünen Reifens zeigt, welchen großen Einfluss innovative Technologien auf den CO₂-Fußabdruck von Produkten haben können. Es geht darum, disruptive Technologien im großen Stil zu fördern und dann deren Skalierung durch alle erdenklichen Maßnahmen zu beschleunigen. Wir alle bauen rücksichtslos „Umweltschulden“ auf den Schultern unserer Folgegenerationen auf – das ist meiner Ansicht nach egoistisch und falsch. Wir haben die Möglichkeiten, Dinge zu ändern – dennoch sind wir zu bequem, die dafür nötigen Schritte zu gehen. Uns Menschen gehört die Erde nicht, wir sind zu Gast – und können ausgeladen werden. Unser Selbstverständnis, die Besitzenden der Erde zu sein, geht so weit, dass wir diese ohne jede Hemmung belasten, verschmutzen oder gar zerstören. Die Konsequenzen werden nicht lange auf sich warten lassen – bzw. sind bereits deutlich zu spüren. Das muss aufhören! Es gibt keinen Plan und vor allem keinen Planeten B. Wir haben die Chance, umweltfreundlich ein sehr angenehmes und nachhaltiges Leben auf der Erde zu führen, ohne die zukünftigen Generationen mit unendlichen Umwelthypotheken zu überfordern.

Jeder sollte bei sich anfangen, es ist noch nicht zu spät.

ÜBER DEN AUTOR

Jan Malkus studierte an der Technischen Universität Braunschweig theoretische Informatik mit dem Anwenderfach Unternehmensführung. Inzwischen betreibt er sein eigenes Family-Office und ist als erfolgreicher Serienunternehmer in etlichen Firmen investiert. Sein Herz schlägt für die Umwelt, so dass er in viele erfolgsversprechende Umwelttechnologien bereits in frühen Phasen risikobereit investiert hat. Neben Umwelttechnologien investiert er vornehmlich in den FinTech-Bereich und will auch dort mit modernster Technologie (wie Blockchain gepaart mit künstlicher Intelligenz) neue Maßstäbe setzen.

Weitere Informationen zum Autor erhalten Sie auf www.janmalkus.com

LITERATUR & NÜTZLICHE LINKS

- Araujo-Morera et al. (2021) *Sustainable mobility: The route of tires through the circular economy model*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X21001677>
- Autoreifen. (2022, 20. August) in *Wikipedia*
<https://de.wikipedia.org/wiki/Autoreifen>
- Benedetto et al. (2018). *Designing Sustainable Technologies, Products and Policies From Science to Innovation*. Springer Verlag. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-66981-6>
- Beston (o. D.) *Projektbericht Pyrolyse-Reifenrecyclinganlage Plant*. <https://bestonasia.com/de/pyrolysis-tyre-recycling-plant-project-report/>
- Continental (o. D.) *Unternehmensgeschichte*. <https://www.continental.com/de/unternehmen/geschichte/150-jahre-jubilaem/jubilaemspublikation/kautschuk/>
- Continental (o. D.) *Reifenkomponenten*.
<https://www.continental-reifen.de/autoreifen/reifenwissen/reifen-grundlagen/reifenbestandteile>
- Dabic-Miletic et al. (2021, 15. Oktober). *End-of-life tire management: a critical review*. Universität Belgrad. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8519332/pdf/11356_2021_Article_16263.pdf
- Deutsche Kautschuk-Gesellschaft e. V. (2018). *Schlussbericht: Simulative und experimentelle Auslegung von Mischelementen kaltgefütterter Kautschukextruder unter besonderer Berücksichtigung der viskoelastischen Materialmodellierung*. Universität Paderborn, Technische Universität Dortmund.
- enArgus (o. D.) *Industrieruß*
https://www.enargus.de/pub/bscw.cgi/d5352-2/*/*/Industrieru%C3%9F.html?op=Wiki.getwiki
- Feger, D. (1973). *Die Geschichte des Kautschuks*. https://web.archive.org/web/20140318134335/http://www.ahauser.de/deutsch/services/Kautschukgeschichte/frame_kautschuk.htm
- Fleiter et al. (2013). *Energieverbrauch und CO2-Emissionen industrieller Prozesstechnologien – Einsparpotenziale, Hemmnisse und Instrumente*. Fraunhofer-Verlag, Stuttgart.
- Fraunhofer-Gesellschaft (2021) *Clean recovered Carbon Black - Thinking in closed Loops*
<https://www.ibp.fraunhofer.de/de/projekte-referenzen/carbon-black.html>
- Heimlich, E. (2016). *Untersuchung von fahrdynamischen Einflussgrößen auf die Kraftübertragung zwischen Reifen und Fahrbahn in alltäglichen Fahrsituationen*. Technische Universität Graz. <https://diglib.tugraz.at/download.php?id=5990d1fdae37a&location=browse>
- Hoppe, I (2009). *Zugkraftübertragung von Schleppeifen bei der Stoppelbearbeitung mit unterschiedlichen Profilhöhen*. Hochschule Neubrandenburg. https://digibib.hs-nb.de/file/dbhsnb_thesis_000000503/dbhsnb_derivate_000000760/Bachelorarbeit-Hoppe-2009.pdf
- Kühne, T. (2017, 28. Mai) *Geschichte des Reifens - Teil 10 - Reifen in der High-Tech Ära*. <https://blog.reifen-vor-ort.de/geschichte-des-reifens-teil-10-der-reifen-in-der-high-tech-era>
- Lumitos AG (o. D.) *Ruß*. Chemie.de. [https://www.chemie.de/lexikon/Ru%C3%9F.html#:~:text=Das%20wichtigste%20\(weltweit%2098%25\),durch%20Erdgas%2D%20oder%20%C3%96lverbrennung%20erzeugt.](https://www.chemie.de/lexikon/Ru%C3%9F.html#:~:text=Das%20wichtigste%20(weltweit%2098%25),durch%20Erdgas%2D%20oder%20%C3%96lverbrennung%20erzeugt.)
- Maaß, F. (2015) *Pyrolyse - Aktuelle Entwicklungen*. Hochschule Neubrandenburg. https://digibib.hs-nb.de/file/dbhsnb_derivate_0000001876/Bachelorarbeit-Maass_F-2015.pdf
- Maschinenbau-wissen.de (o. D.). *Ruß als Füllstoff für Elastomere*. <https://www.maschinenbau-wissen.de/skript3/werkstofftechnik/kunststoffe/440-russ#:~:text=Ru%C3%9F%20kommt%20in%20der%20Gummiindustrie,Schl%C3%A4che%20sowie%20F%C3%B6rderb%C3%A4nder%20oder%20D%C3%A4mpfungselemente.>
- Nagel, M. (2017, 24. März) *Geschichte des Reifens*. <https://blog.reifen-vor-ort.de/>
- Neumayer, I. (2018, 20. Juni). *Autoreifen*. WDR.
<https://www.planet-wissen.de/technik/werkstoffe/gummi/gummi-autoreifen-100.html>
- Nüssel, F. (2012). *Der Autoreifen und seine Geschichte. Vom Härtefall zum Hightechprodukt*. Kues Magazin. <https://www.kues-magazin.de/der-autoreifen-und-seine-geschichte/>
- Okafor et al. (2020). *Implementation of circular economy principles in management of end-of-life tyres in a developing country (Nigeria)*. AIMS Environmental Science, 7(5): 406–433. DOI: 10.3934/environsci.2020027
- Pfitzner, I (2016) *Charles Mann: Kautschuk – Die Gier nach Gummi*. National Geographic
<https://www.nationalgeographic.de/umwelt/kautschuk-die-gier-nach-gummi>

- Phelken et al. (2020) *Abschlussbericht: Kaskadennutzung zum nachhaltigen Ressourcenmanagement*. Universität Oldenburg. https://uol.de/f/2/projekte/cascadeuse/PDFs/CCU_Abschlussbericht_2020_05_final_TIB.pdf
- Rabeder, R. (2021, 6. August) *Kuwait: Größter Reifenfriedhof der Welt steht in Flammen*. Express. <https://express.at/kuwait-groesster-reifenfriedhof-der-welt-steht-in-flammen/>
- Ramos et al. (o. D.). *The recycling of end-of-life tyres. Technological review*. <https://digital.csic.es/bitstream/10261/112830/1/The%20recycling.pdf>
- Schmidt, S. (2003, 12. Februar). *Xe-NMR-spektroskopische Untersuchungen an Carbon Black und Graphit*. Universität Duisburg. <https://www.yumpu.com/de/document/read/6429524/kapitel-2-carbon-black-bei-duepublico-an-der-universitat->
- Schubert, H. (2008) *Anthropometrische Geschichte der Französischen Revolution*. Verlag Europäische Wirtschaft.
- Statistisches Bundesamt (2020). *Umwelt – Abfallbilanz (Abfallaufkommen/-verbleib, Abfallintensität, Abfallaufkommen nach Wirtschaftszweigen)*. https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Umwelt/Abfallwirtschaft/Publikationen/Downloads-Abfallwirtschaft/abfallbilanz-pdf-5321001.pdf?__blob=publicationFile
- Tasalloti et al. (2021, 25. August). *Recycling of End-of-Life Tires (ELTs) for Sustainable Geotechnical Applications: A New Zealand Perspective*. A New Zealand Perspective. Appl. Sci. 2021, 11, 7824. <https://doi.org/10.3390/app11177824>
- Thomas, A. (o. D.). *The Complete History of Tires*. <https://blog.tirebuyer.com/the-complete-history-of-tires/>
- Thomé-Kozmiensky, K. & Bleckmann, M. (2011). *Energie aus Abfall – Band 8*. Neuruppin: TK Verlag Karl Thomé-Kozmiensky.
- Vecera, A. (2017). *Nachhaltigkeit in der Automobilbranche*. Hochschule Mittweida. <https://monami.hs Mittweida.de/frontdoor/deliver/index/docId/9596/file/Bachelorarbeit+Nachhaltigkeit+in+der+Automobilbranche+Alessia+Vecera+.pdf>
- WBCSD (2008). *Managing End-of-Life-Tires – Full Report*. https://docs.wbcSD.org/2018/02/TIP/End_of_Life_Tires-Full-Report.pdf
- WBCSD (2019, Dezember). *End-of-Life-Tires (ELT)*. <https://www.wbcSD.org/Sector-Projects/Tire-Industry-Project/End-of-Life-Tires-ELTs>
- WBCSD (o. D.). *End-of-Life-Tires – A framework for effective management systems*. <https://www.etrma.org/wp-content/uploads/2019/09/appendices-a-framework-for-effective-elt-management-systems-final-25.6.10.pdf>
- WWF (2021, 09. Februar). *Naturkautschuk als Rohstoff*. <https://www.wwf.de/themen-projekte/landwirtschaft/produkte-aus-der-landwirtschaft/naturkautschuk#:~:text=Hauptanbaul%C3%A4nder%20sind%20Thailand%2C%20Indonesien%2C%20Malaysia,zw%C3%B6lf%20bis%2015%20Jahren%20erreicht.>
- Umweltbundesamt (2020). *Black Carbon Emissionen – Teilbericht*. https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2020-03-05_texte_47-2020_black-carbon.pdf